

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК:616.281-00.55

NASRETDINOVA Makhzuna Takhsinovna
NORMIROVA Nargiza Nazarovna
BAKHRONOV Bekzod Shavkatovich
NORMURADOV Nodir Alisherovich
Samarkand State Medical University

IMPROVEMENT OF THE DIAGNOSIS OF VESTIBULAR FUNCTION IN VERTIGO

For citation Nasretdinova M. Takhsinovna, Normirova N. Nazarovna, Bakhronov B. Shavkatovich, Normuradov N. Alisherovich. Improvement of the diagnosis of vestibular function in vertigo //Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 369-373

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166054>

ANNOTATION

The existing methods of analyzing subjective sensations in patients with vestibular analyzer pathology were evaluated. Usually, such patients note a disturbance of balance function, which is almost always accompanied by dizziness. In addition to vestibulometric and audiological examinations, functional computer stabilometry was performed in 36 patients suffering from vestibular dysfunction. Depending on the type of evoked vestibular reactions (central, mixed, peripheral), the sensory, vegetative and somatic components of the vestibular analyzer reaction were analyzed and compared according to their expression at different levels of injury.

Keywords: vestibular dysfunction, dizziness, stabilometry

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна
НОРМИРОВА Наргиза Назаровна
БАХРОНОВ Бекзод Шавкатович
НОРМУРАДОВ Нодир Алишерович
Самарканд давлат тиббиёт университети

БОШ АЙЛАНИШДА МУВОЗАНАТ ФУНКЦИЯСИНИ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада вестибуляр анализатор патологияси билан касалланган беморларда субъектив сезгиларни таҳлил қилишнинг мавжуд усуллари баҳоланди. Одатда, бундай беморлар деярли ҳар доим бош айланиши билан бирга кечадиган мувозанат функциясининг бузилишини қайд этишади. Вестибуляр дисфункциядан азият чекадиган 36 нафар беморда вестибулометрик ва аудиологик текширувлардан ташқари, функционал компьютер стабилотрияси ўтказилди. Чақирилган вестибуляр реакцияларнинг турига қараб (марказий, аралаш, периферик) вестибуляр анализатор реакциясининг сенсор, вегетатив ва соматик таркибий қисмлари

тахлил қилинди ҳамда уларнинг шикастланиши турли даражаларида ифодаланишига кўра таққосланиши ўтказилди.

Калит сўзлар: вестибуляр дисфункция, бош айланиши, стабилметрия

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна

НОРМИРОВА Наргиза Назаровна

БАХРОНОВ Бекзод Шавкатович

НОРМУРАДОВ Нодир Алишерович

Самаркандский государственный медицинский университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ГОЛОВОКРУЖЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В статье проведена оценка доступных методов анализа субъективных ощущений у пациентов с патологией вестибулярного анализатора. Обычно такие больные отмечают нарушение функции равновесия, которое почти всегда сопровождается головокружением. Помимо вестибулометрического и аудиологического исследований, 36 пациентам с вестибулярной дисфункцией была проведена функциональная компьютерная стабилметрия. В зависимости от вида вызванных вестибулярных реакций (центральные, смешанные, периферические) анализировали и сравнивали сенсорные, вегетативные и соматические компоненты реакции вестибулярного анализатора по степени их выраженности при различных уровнях поражения.

Ключевые слова: вестибулярная дисфункция, головокружение, стабилметрия.

Мавзунинг долзарблиги: Сўнгги йилларда жамиятда мувозанатнинг бузилиши билан кечадиган касалликлар сони ортиб борапти. Мамлакатимизда кохлеовестибуляр патологияли беморлар сони 10 минг аҳолига 5-8 тани ташкил этади. Патологик ўзгаришлар вестибуляр анализаторнинг ўнг ва чап бўлимлари орасидаги спонтан физиологик фаоллик симметриясининг бузилиши оқибатида ривожланади, бунинг натижасида бош ва тананинг фазодаги ҳолатини идрок этиш бузилади, қайсиқим ўз навбатида, номувофик компенсатор ҳаракатларнинг пайдо бўлишига олиб келади [5,12]. Статокинетик тизим инсон организмидаги энг мураккаб тизимлардан бири бўлиб ҳисобланади. Статокинетик тизимнинг таркибий қисмлари бир-бири билан ҳамда бошқа аъзо ва тизимлар билан кўплаб ассоциатив алоқалар орқали боғланган бўлиб, улар ҳолатни сақлаш учун зарурдир. Улар ушбу тизимнинг ҳаётини аҳамиятга эга бўлган юқори адаптацион ва компенсатор имкониятларини таъминлайди [6]. Агар бирон-бир сабабга кўра тананинг ҳолати тўғрисида визуал, вестибуляр ва проприоцептив маълумотларнинг одатий бирикмаси бузилган бўлса, у ҳолда одамда бош айланиши вужудга келади [4,13]. У кулоқ лабиринти, кўрув аъзоси, марказий асаб тизимининг касаллиги ёки проприоцепциянинг бузилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Мувозанат функциясининг бузилиши деярли ҳар доим бош айланиши билан бирга кечганлиги сабабли, ушбу тушунчаларни кўпинча адаштиришади. Шунга қарамай, ўрнатиш ва познотоник рефлекслар - соматик реакциялар, бош ва тананинг фазодаги ҳолатини ҳис қилиш ва бош айланиши эса - сенсор реакциялардир [1,14].

Бош айланиши, оғриқ сингари субъектив сезгиларга киради. Ҳақиқий (вестибуляр) бош айланиши – беморнинг атрофидаги предметларнинг ёки беморнинг ўзини фазода ҳаёлий айланиши ёки ҳаракатини ҳис қилишдир. Бундан ташқари, бемор ўзини йиқилаётгандек ҳис қилиши ёки вазнсизлик сезгисини туйиши мумкин. Ушбу икки турдаги бош айланиши тизимли бўлиб, ҳар доим лабиринтнинг патологиясидан далолат беради, яъни вестибуляр анализаторнинг периферик ёки аралаш турдаги зарарланишида кузатилади. Бундай бош айланиши новестибуляр ёки марказий бош айланиши деб аталади [2,11]. Марказий бош айланиши бир йўналишли ва кўп йўналишли спонтан нистагм билан ёки нигоҳ йўналиши ўзгарганда ўз йўналишини ўзгартирувчи нистагм билан кечиши мумкин.

Периферик вестибуляр бош айланиши одатда марказий бош айланишидан кўра жадалроқ бўлиб, ифодаланган вегетатив кўринишлар (кўнгил айланиши, фақат вақтинчалик энгилик келтирадиган ва озиқ-овқат истеъмоли билан боғлиқ бўлмаган кўп маротаба қайт қилиш, юзнинг оқариб кетиши ёки қизариши, гипергидроз ва бошқалар) билан бирга кечади. Периферик вестибуляр бош айланиши кўпинча хуружсимон табиатга эга. Одатда, периферик вестибуляр бош айланиши бир томонлама патологик жараён сабабли юзага келади ҳамда зарарланган томонда эшитиш қобилиятининг бузилиши ва кулоқда шовқин билан бирга кечади [9,10]. Кўпинча вестибуляр бузилишлар Меньер касаллиги (МК), вертебрал базиляр етишмовчилик фонидаги кохлеовестибулопатия, хавфсиз хуружсимон ҳолатий бош айланиши, лабиринтит ва вестибуляр нейронитнинг белгиси ҳисобланади. Вестибуляр функцияни текширишнинг анъанавий усуллари билан бир қаторда, вестибуляр анализаторнинг дисфункцияси билан кечадиган патологик ҳолатларни ташхислаш ва даволаш учун инсон танасидаги босим марказининг (БМ) тебранишларини рўйхатга олиш ва таҳлил қилишга асосланган функционал компьютер стабилметрияси (ФКС) тобора кўпроқ қўлланилаяпти. Мазкур усул мувозанат функцияси бузилишларининг ифодаланганлигини объектив баҳолаш ва ушбу бузилишга сабаб бўлган патологик жараённинг динамикасини назорат қилиш имконини беради. S. Yoneda, K. Tokumasu томонидан олиб борилган тадқиқот ФКС ёрдамида периферик вестибуляр бузилишлари мавжуд беморларда постурал бузилишларни ўрганишга бағишланган [5,14]. Ушбу тадқиқотда амплитуда спектрининг хусусиятларидан (осцилляциянинг 0,1; 0,2 ва 2,0 Гц частоталарда устунлиги) МК, ҳолатий бош айланиши ва бош миянинг VIII жуфт нерви невритининг қиёсий ташхисоти учун фойдаланиш мумкинлиги аниқланди. Бундан ташқари, тадқиқот натижалари горизонтал ва сагиттал компонентларнинг умумий векторини акс эттирувчи БМ силжишининг умумий эгри чизигининг узунлиги МК билан касалланган беморларда соғлом одамларга қараганда анча узунроқ эканлигини кўрсатди. M. Alessandrini et al. ФКС ёрдамида бир томонлама вестибуляр нейронит билан оғриган беморларда мувозанат функциясини ўрганишган [12,14].

Биз адабиётда асосан ампуляр ва отолитик рецепторларнинг зарарланишини тавсифловчи объектив кўрсаткичларни ҳисобга олган ҳолда вестибуляр дисфункциянинг сенсор ва соматик кўринишларини таққослаш бўйича маълумотларни топмадик.

Тадқиқотнинг мақсади- вестибуляр анализатор реакциясининг алоҳида компонентларини (сенсор, вегетатив ва соматик) унинг турли даражадаги зарарланишида ифодаланганлигини баҳолашдан иборат бўлди.

Материал ва усуллар

СамМИ клиникаси Оториноларингология кафедрасида бош айланиши ёки мувозанатнинг бузилиши шикоят билан амбулатор ёки стационар шароитда даволанаётган 36 нафар бемор текширилди. Стандарт оториноларингологик клиник текширувдан ташқари, беморларни текшириш схемасига кенг қамровли вестибулометриқ текширув, тонал бўсағали аудиометрия, ФКС киритилди, касаллик тарихини батафсил аниқлаш ва сенсорли аналог шкаласидан фойдаланган ҳолда вестибуляр бузилишларни баҳолаш учун диагностик суҳбат ўтказилди. Бош айланиши камайганлигини қайд этган баъзи беморларда танадаги тебраниш частоталарининг пастдан ўртагача ўзгариши кузатилди. Муаллифлар, ушбу ҳолатни марказий асаб тизими томонидан компенсация механизмларининг намоён бўлиши, деб ҳисоблашади. Аммо турғун ремиссия даври кузатилмаган ва аҳволида субъектив яхшиланишни сезмаган беморларда частота-амплитуда спектрини таҳлил қилишда бундай ўзгаришлар топилмади. Текширувлар ёрдамида периферик ва марказий вестибуляр бузилишларнинг қиёсий ташхисотини ўтказиб, стабилграмманинг частота-амплитуда спектри кўрсаткичларининг вестибуляр анализаторнинг периферик зарарланишида паст частоталар соҳасига (0,1 дан 0,5 Гц гача) силжишини, анализаторнинг марказий бўлимлари зарарланишида юқори частотали осцилляциялар (0,3 дан 2,0 Гц гача) устун бўлишини аниқлади [4].

ФКС МК ташхисотида кенг қўлланилишини таъкидлаш жоиз. Ушбу патологияли беморларни текширишда M. Navia et al. БМ ҳаракат тезлиги кўрсаткичлари ва касалликнинг давомийлиги ўртасида боғлиқликни аниқлашмади [13]. Аммо эшитиш қобилиятининг 40-70

дБ гача пасайишида аудиологик ва стабилотрикс кўрсаткичларни солиштирганда, БМ ҳаракат тезлигининг нафақат кўрув депривацияси, балки очик кўзлар билан ўтказилган синамада ҳам кескин ошиши аниқланган, мазкур ҳолат эшитиш қобилияти 25 дБ гача йўқолган беморларда кузатилмаган.

МК билан оғриган беморларда мувозанат тизимининг функционал ҳолати периферик кохлеовестибуляр синдром мавжуд бўлганда 84% ҳолатда, аралаш вестибуляр синдром мавжуд бўлганда эса 100% ҳолатда постурал назоратнинг пасайиши билан тавсифланганлигини таъкидлади [2].

Постурал назоратнинг нисбатан дам олиш ҳолатида ҳам, функционал юкламада ҳам пасайиши кузатилди. Муаллифнинг таъкидлашича, ФКСни дегидратацион тестлар билан биргаликда қўллаш лабиринт гидропслари ташхисотида аудиологик дегидратацион тестдан кўра кўпроқ маълумот берувчи усулдир.

Натижалар. Индукцияланган вестибуляр реакцияларнинг (ИВР) кечиш турига қараб (марказий, аралаш ёки периферик) беморлар уч гуруҳга бўлинган. 1-гуруҳга ИВР кечишининг периферик типи қайд этилган 30 нафар (22,1%): сурункали йирингли ўрта отитнинг кўзғалиши билан 4 нафар (13,3%), ўткир отит билан 6 нафар (20%) ва Меньер синдроми билан 20 нафар (66,6%) бемор киритилган. 22 нафар беморда (73,3%) кўнгил айниши, қайт қилиш, терлаш, тахикардия ва қон босимининг ўзгариши каби вегетатив белгилар қайд этилган. Барча беморларда кучли бош айланиши кузатилган ва 10 балли сенсорли аналог шкаласи бўйича $5,7 \pm 0,8$ баллни ташкил этган. Хос жиҳати шундаки, 24 нафар бемор (80%) бош айланишини тизимли деб таърифлаган. Барча беморлар ҳаракат пайтида (юриш ва тана ҳолатининг ўзгариши) бош айланишининг кучайишини қайд этишган. ФКСда мувозанат функцияси самарадорлигининг интеграл акси бўлган мувозанат функциясининг кўрсаткичи (МФК) 20 нафар беморда (66,7%) норманинг ёш чегарасидан $27,7 \pm 2,35\%$ га пастроқ, қолган беморларда эса норманинг пастки чегарасида бўлган. Шундай қилиб, МФКнинг пасайиши барча гуруҳ учун 18,5%ни ташкил этган. 2-гуруҳга ИВР кечишининг аралаш типи қайд этилган 52 нафар (38,2%): ўткир экссудатив ўрта отит билан 4 нафар (7,7%), сурункали йирингли ўрта отитнинг кўзғалиши билан 14 нафар (26,9%), авж олиб борувчи сурункали нейросенсор оғирқулоқлик билан 14 нафар (26,9%) ва ўткир нейросенсор оғирқулоқлик билан 20 нафар (38,5%) бемор киритилган. Вегетатив кўринишларни 20 нафар (38,5%) бемор қайд этишган. Ушбу гуруҳда бош айланишининг ифодаланиши сенсорли аналог шкаласи бўйича $3,0 \pm 0,67$ баллни ташкил этган. Бош айланишини 13 нафар (24,6%) бемор ифодаланган даражада деб, 46 нафар (86,4%) бемор эса нотизимли деб таърифлашган. МФК 24 нафар (46,2%) беморда $29,0 \pm 2,6\%$ га пасайган; барча гуруҳ учун эса мазкур кўрсаткич 13,4%ни ташкил этган. Шуниси эътиборга лойикки, ўткир нейросенсор оғирлик қайд этилган 20 нафар бемордан 14 нафарини (70%) ҳаракат пайтида бош айланиши безовта қилган ва дам олиш пайтида бош айланиши кузатилмаган, бироқ 12 нафар (60%) беморда МФКнинг пасайиши қайд этилган. 3-гуруҳга зарарланишнинг марказий типи қайд этилган 54 нафар (39,7%): ўткир нейросенсор оғирқулоқлик билан 24 нафар (44,4%) ва авж олиб борувчи сурункали нейросенсор оғирқулоқлик билан 30 нафар (55,6%) бемор киритилган. Вегетатив бузилишларга 12 нафар (22,2%) бемор шикоят қилган. Бош айланишини барча беморлар нотизимли деб таърифлашган; сенсорли аналог шкаласи бўйича унинг ифодаланганлиги $3,5 \pm 0,79$ баллни ташкил этган. ФКС ўтказилганда 18 нафар беморда (33,3%) МФК $26,7 \pm 2,8\%$ га пасайган; барча гуруҳ учун МФКнинг пасайиши 8,9%га тенг бўлган. Эътиборга лойик жиҳати шундан иборатки, МФКнинг пасайиши ўткир нейросенсор оғирқулоқлик қайд этилган 24 нафар бемордан фақатгина 6 нафарида (25%) аниқланган.

Хулоса. Шундай қилиб, вестибуляр дисфункциянинг барча таркибий қисмлари (сенсор, вегетатив ва соматик) ИВР кечишининг периферик тури қайд этилган беморларда кучлироқ ифодаланган. ИВРнинг марказий тури периферик зарарланишга қараганда вегетатив ва сенсор бузилишларнинг камроқ даражада ифодаланиши билан тавсифланган. МФКнинг ёшга оид меъёрлардан оғиши ҳам камроқ даражада ифодаланган. Бироқ ушбу гуруҳда кекса ёшдаги шахслар кўпроқ бўлганлигини ҳисобга олиш лозим, ёш ўтгани сайин эса мазкур

кўрсаткичнинг қиймати пасаяди. Вестибуляр анализатор зарарланишининг аралаш турида вестибуляр дисфункциянинг камроқ даражада ифодаланган сенсор кўринишлари кузатилган, вегетатив ва соматик кўринишлари (мувозанат функциясининг бузилиши) эса ИВРнинг периферик турига қараганда камроқ даражада, марказий зарарланишига қараганда эса кўпроқ даражада ифодаланган. Ўткир нейросенсор оғирқулоқлик ва ИВРнинг аралаш тури қайд этилган беморларда МФКнинг ҳаттоки энгил бош айланишида ҳам пасайганлигини, ИВРнинг марказий турида ушбу нозологияли ва бош айланишига шикоят билдирган беморларда МФКдаги ўзгаришлар камроқ даражада ифодаланганлигини таъкидлаш жоиз.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Алексеева Н.С. Современные представления о патофизиологических механизмах головокружения // Матер. симпозиума “Головокружение: современные подходы к решению проблемы” 8го съезда неврологов России. М., 2001. С. 2–5.
2. Валиева С. Ш. и др. Изучение вестибулярной функции при болезни Меньера // Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 14 (139). – С. 62-69.
3. Валиева С. Ш. и др. Диагностическая тактика исследования полости носа у детей с врожденной расщелиной неба // European science. – 2021. – №. 3 (59). – С. 49-52.
4. Валиева С. Ш. и др. Диагностическая тактика исследования полости носа у детей с врожденной расщелиной неба // European science. – 2021. – №. 3 (59). – С. 49-52.
5. Горбушева И.А. Влияние внутрилабиринтной гипертензии на функциональное состояние системы равновесия: автореф. дис. канд. мед. наук. М., 2005. С. 1–24.
6. Гофман В.Р., Корюкин В.Е., Решетников В.Н., Усачев В.Н. Асимметрия и компенсация вестибуляторной функции при поражении ушного лабиринта. СПб.: Оргтехиздат, 1994. С. 1–99.
7. Кононова Н.А. Функциональная компьютерная стабилметрия в дифференциальной диагностике периферических и центральных вестибулярных расстройств: автореф. дис. ...канд. мед. наук. М., 2006. С. 1–24.
8. Кунельская Н.Л. Головокружение с позиции отоневролога // Consilium Medicum. 2007. Т. 9. № 12. С. 68–72.
9. Лучихин Л.А. Вестибулярный анализатор и статокINETическая функция // Матер. Всероссийск. науч. практ. конфеконфер. М., 2002. С. 17–21.
10. Насретдинова М. Т., Набиев О. Р., Карабаев Х. Э. Перспектива применения кавинтона для лечения пациентов с болезнью Меньера // Экспериментальная и клиническая оториноларингология. – 2021. – №. 2. – С. 36-38.
11. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э., Шарафова И. А. Применение методов диагностики у пациентов с головокружением // Оториноларингология. Восточная Европа. – 2018. – Т. 8. – №. 4. – С. 390-396. Насретдинова М. Т. и др. Диагностическое значение нистагма при болезни меньера // междисциплинарный подход по заболеваниям органов головы и шеи. – С. 270.
12. Насретдинова М. и др. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛИЦЕРОЛОВОГО ТЕСТА ПРИ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 34-37.
13. Насретдинова М., Карабаев Х. Клинический анализ головокружений у больных с кохлеовестибулярными нарушениями // Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 2.1 (101). – С. 78-81
14. Насретдинова М., Григорьева А. К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ДИСФУНКЦИЙ // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 31-33.
15. Rizayev A. Jasur, Shodmonov A. Akhrorbek, Rajabiy A. Muzayyana. The role of the implant stability coefficient in dental implantation // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 2, pp.10-14

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000